

“Custody Records” у системі кримінально-виконавчої діяльності: цифрова трансформація, прозорість і відповідальність персоналу

Негребецький Владислав, vladislavnegrebetsky@gmail.com

НДІ ВПЗ ім. акад. В.В.Сташиса НАПрН України

Вступ

Сучасна модель кримінальної юстиції України перебуває у процесі глибокої трансформації, обумовленої як внутрішніми суспільними запитами, так і міжнародними зобов'язаннями держави у сфері прав людини. Одним із ключових напрямів цієї трансформації є впровадження цифрових механізмів контролю за діяльністю правоохоронних органів. Важливу роль у цьому відіграє система Custody Records (CR) – комплексний інструмент документування взаємодії поліції з особами, які перебувають у місцях несвободи.

Виклад основного матеріалу

У сучасних умовах діяльності органів кримінальної юстиції залишається невирішеною проблема ефективного документування дій щодо затриманих осіб. Наявні механізми фіксації подій не забезпечують повної та безперервної хронології, що ускладнює об'єктивне встановлення фактичних обставин у випадках скарг про порушення прав затриманих або звинувачення працівників поліції у неправомірних діях. Такий стан зумовлений одночасно недосконалістю нормативної регламентації та недоліками практичної реалізації процесуальних норм. У цьому контексті система Custody Records є якісно новим інструментом, що забезпечує автоматизовану, уніфіковану та повну фіксацію всіх дій щодо затриманої особи — від моменту фактичного затримання до звільнення або поміщення до слідчого ізолятора. Уся інформація формується в електронне досьє та зберігається тривалий час, що мінімізує можливість маніпуляцій і створює достовірний доказовий масив.

Система водночас виконує дві ключові функції: гарантує захист прав затриманих і забезпечує прозорість та підзвітність правоохоронної діяльності, знижуючи ризики безпідставних звинувачень щодо поліцейських.

Важливою складовою впровадження Custody Records є запровадження посади інспектора за дотримання прав людини (Custody Officer), який здійснює контроль за законністю процедур, своєчасністю внесення відомостей та умовами перебування затриманих.

Матеріали та методи

Матеріали: нормативно-правові акти України, міжнародні стандарти у сфері забезпечення прав затриманих (рекомендації ЄПТ, стандарти ЄАТ, Європейські тюремні правила), відомчі документи МВС та Національної поліції щодо впровадження системи Custody Records, а також методичні матеріали Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, аналітичні матеріали правозахисних організацій та узагальнена практика підрозділів Нац. поліції.

Методи дослідження: аналіз і синтез, порівняльно правовий метод, формально юридичний, системний методи, методи структурно функціонального аналізу; контент аналіз. .

Висновки

«Custody Records» – це сучасна система організації роботи поліції із затриманими особами, що забезпечує максимальну прозорість усіх процедур та сприяє дотриманню прав людини. Її впровадження є важливим етапом у процесі імплементації європейських стандартів правозахисної діяльності в українську правоохоронну систему.

Система дозволяє:

- створити прозорий і контрольований процес поведінки з затриманими;
- мінімізувати ризики тортур, корупції та службових зловживань;
- підвищити довіру суспільства до поліції;
- сприяти професіоналізації персоналу;
- інтегрувати українську правоохоронну систему до європейського правового простору.

Custody Records — це не просто технологія, а інструмент, який робить діяльність правоохоронних органів більш гуманною, безпечною та орієнтованою на повагу до людської гідності.

Діаграма....

Електронна картка затримання складається з розділів:

1) затримання та перебування затриманої особи в органі поліції

- дані про факт затримання
- поліцейського, який затримав
- затриману особу
- очевидців затримання
- повідомлення третіх осіб
- місце і час доставлення
- інформування і робота адвоката
- опитування поліцейського,
- опитування затриманої особи
- рішення уповноваженої особи
- документування мультимедіа та біометричних даних
- медична допомога
- харчування, листування
- переміщення особи

2) доставлення та перебування затриманої особи в ІТТ

- реєстрація особи в ІТТ
- протокол затримання
- інформування і робота адвоката
- повідомлення третіх осіб
- рішення суду
- документування особи (фотозображення, дактилоскопічна картка, словесний портрет)
- переміщення особи
- харчування
- медична карта
- анкета
- вибуття з ІТТ

Використані джерела

Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: затв. наказом М-ва внутр. справ України від 24.05.2022 № 311. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-22#Text>.

Права затриманих та поліцейських: що змінило впровадження Custody Records? // Uplan.org.ua. – URL: <https://uplan.org.ua/analytics/prava-zatrymanykh-ta-politseiskykh-shcho-zmynilo-vprovadzhennia-custody-records/> (дата звернення: 01.04.2026).